

QUYONLARDA KOKSIDIYOZLARNI OLDINI OLISH VA DAVOLASH CHORA TADBIRLARI

Xo'jaxonov Shoxruxxon Idrisxo'ja o'g'li
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali mustaqil tadqiqotchisi.
Maxamadaliyeva Madinaxon Ulug'bek qizi
Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Toshkent filiali talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada koksidiyoz kasallikni keltirib chiqaradigan asosiy omillar, kasallikning epizootologiyasi, klinik belgilari va davolash hamda oldini olish chora tadbirlari xususida yoritib berilgan.

Аннотация. В данной статье обсуждаются основные факторы, вызывающие кокцидиоз, его эпизоотология, клинические проявления и лечебно-профилактические мероприятия.

Abstract. In this article, the main factors that cause coccidiosis, its epizootology, clinical signs and treatment and preventive measures are discussed.

Kalit so'zlar: parazitlar koksidiyalar, najas-og'iz, patogenlar, ichak koksidiyoz, jigar koksidiyoz, o'tkir diareya.

Ключевые слова: паразитарные кокцидии, фекально-оральные, возбудители, кишечный кокцидиоз, печеночный кокцидиоз, острая диарея.

Keywords: parasitic coccidia, fecal-oral, pathogenes, intestinal coccidiosis, liver coccidiosis, acute diarrhea.

Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda mamlakatimizda yirik quyonchilik fermer xo'jaliklarida turli xildagi infeksiyalar hamda parazitlar kasalliklar katta zarar yetkazib kelmoqda, koksidiyoz kasalligi ham shu kasalliklar qatorida yosh va yoshi katta quyonlar orasida ko'p holatlarda uchraydi, fermer xo'jaligiga katta iqtisodiy zarar yetkazmoqda. Koksidiyoz - bir hujayrali parazit koksidiya tomonidan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Ular hayvonning jigar va ichaklariga zararli ta'sir ko'rsatadi. 3-4 oylik yosh quyonlar ushbu kasallikka juda ham moyil hisoblanadi, ammo katta quyonlar bu xavfli infeksiyadan xoli degani emas. Soha mutaxassislarning fikricha ushbu kasallikning parazitlari quyon tanasida tug'ilishining dastlabki kunlaridanoq mavjud bo'ladi. Hayvon organizmida koksidiya borligi ma'lum bir xavf tug'dirmaydi, ammo ularning faol ko'payishiga, koksidiyoz kasalligining rivojlanishi uchun sharoit yaratmaslik, kasallikning oldini olish chora tadbirlarining zamonaviy va samarali usullarini ishlab chiqib amaliyotga tatbiq etish bugungi kunda veterinariya sohasi mutaxassislari oldidagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Kasallikning tavsifi va xususiyatlari. Koksidiyoz - bu kasallik asosan quyonlarda uchraydi. Bir hujayrali parazit koksidiya tomonidan kelib chiqadigan kasallik bo'lib, ular hayvonlarning jigar va ichaklariga zararli ta'sir ko'rsatadi. 3-4 oylik yosh quyonlar ushbu kasallikka juda moyil bo'ladi. Koksidiya hayvonning jigar va ichaklariga ta'sir ko'rsatadi. Koksidiya bilan zararlangan organ normal ishlashdan sekin asta to'xtay boshlaydi. Natijada iste'mol qilingan ozuqaning bir qismi hazm bo'lmaydi, barcha foydali komponentlar tanaga singib ketmaydi. Shu sababli kasal quyon ozishni boshlaydi, oxir oqibat quyonlar birin-ketin nobud bo'ladi.

Infeksiyalar manbalari va omillari: Quyonlar ozuqa aralashmalarini o'zgartirayotgan vaqtda ko'proq kasal bo'lishadi. Masalan: quyon ona sutidan don aralashmasiga o'tish oralig'ida yuz berishi mumkin. Kasal bo'lgan quyonlarning najasida ko'plab koksidiyal kistalar mavjud. Bazida patogenlar najas orqali atrofdagi narsalarga, oziq-ovqatlarga o'tadi bu esa boshqa sog'lom

quyonlar ham ushbu kasallikni yuqtirib olishi kuzatiladi. Shuning uchun koksidiy kasalligini yuqtirishning asosiy manbai konyakt va feral-oral hisoblanadi.

Koksidiy bilan yuqtirish manbalariga quyidagilar kiradi:

1. Oziq aralashmalari orqali suv, shuningdek pishgan koksidiyani o'z ichiga olgan sut orqali;
2. Yuqtirilgan odamning najasi orqali;
3. Kasallik virusini olib yuradigan boshqa hayvonlar;
4. Kasallik yuqtirgan emizuvchi quyonning suti;
5. Har xil kemiruvchilar, qushlar, hashorotlar;
6. Asboblar, fermer xo'jaligi ishchilarining formasi.

Bu yerda ishchilar beparvolik qiladilar va tegishli sanitariya me'yorlari rioya qilishmaydi.

Ba'zan tozalanmagan kataklarda yashovchi hayvonlar koksidiyani o'z ichiga olgan najasni iste'mol qiladilar va bu kasallikni yuqtirib olishadilar.

Kasallik turlari: Patogenlar tarqalish sohasiga qarab kasallik quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1) Ichak koksidiozi;
- 2) Jigar koksidiozi.

Ichak koksidiozi simptomlari: ichak koksidiozi tez rivojlanayotgan xavfli shakl deb hisoblanadi. Bu og'ir alomatlar bilan birga keladi.

Masalan:

1. O'tkir diareyaning tez yurishi va ich qotishi bilan almashinishning boshlanishi;
2. Hayvonlarning najasida shilimshiq va qonli ajralmalar mavjudligi;
3. Tana haroratining keskin ko'tarilishi;
4. Tanada shishlar hosil bo'lishi;
5. Yomon ishtaxa yoki umuman ishtaxa yo'qolishi
6. Hayvon tanasining sekin o'sishi, uning to'liq to'xtashi;
7. Ko'zdan, burundan yiringli oqinlar;
8. Jun sifatsiz bo'lib qoladi, u yaltiratilgan holda ko'rinadi;
9. Qorin yumshoq va sarkma bo'ladi.

Quyon o'limdan oldin butun badanida qattiq kramplar bo'ladi. Hayvon orqasiga yiqilib tushadi, shu bilan birga u boshini orqaga tashlaydi va panjalari bilan tezkor harakatlarni amalga oshiradi. Agar tegishli chora tadbirlar o'z vaqtida amalga oshirilmasa hayvon 2 haftadan so'ng nobud bo'ladi.

Jigar koksidiozi simptomlari: Ichak koksidiydan farqli o'laroq jigar shaklidagi simptomlar ichak shakliga nisbatan sezilmaydi va kasallik o'tkir shaklda kechmaydi. Bu 30 kundan 59 kungacha davom etadi. Jigar shaklida hayvonda ichak koksidiyidagi kabi belgilar mavjud, faqat ko'zning shilliq qavatining sariq rangi qo'shiladivajigarda oq dog'lar paydo bo'ladi. Ammo ko'pincha bu kasallik surunkali holatga keladi. Natijada, yuqtirgan odam boshqa quyonlar uchun xavfli bo'lib qoladi, shuning uchun uni alohida joyga qo'yish kerak. Quyonlarda koksidiyning ikkala shakli ko'pincha bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi natijada o'lim sodir bo'ladi.

Kasallik sabablari. Quyonlarda koksidiy eymeriyaning to'qqiz turidan kelib chiqadi. Bu koksidiya tartibiga mansub eng oddiy bir hujayrali organizmlar. Ular murakkab rivojlanish sikliga ega bo'lib, buning natijasida parazit ulkan takrorlanuvchilikka ega. Har kuni bir kasal hayvon tashqi muhitga 9 dan 680 milliongacha koksidiyal o'okistadan bir necha million eymeriya rivojlanadi. Parazitning yana bir xususiyati shundaki, har bir turning o'ziga xos xususiyati bor. Shuning uchun hayvonlarning barcha sinflari koksidiy bilan kasallanishiga qaramay, quyonlar faqat quyonlardan yuqushi mumkin. Davolash va oldini olishning murakkabligi shundaki, koksidiyalar hamma joyda uchraydi va quyonlarning eymeriya bilan yuqishi 70-100% gacha. Kasal va sog'aygan hayvonlar tashqi muhitga najas bilan qo'zg'atuvchining spora shakllarini (ootsistalar) chiqaradi. Qo'zg'atuvchining ushbu shaklini yo'q qilish deyarli mumkin emas, chunki spora kimyoviy va fizik omillar ta'siriga juda chidamli. Ootsistalar poyabzal tagida, xo'jalikda doimiy ravishda foydalaniladigan asbob uskunalar va jihozlar bilan ko'chiriladi hamda

tashqi muhitni ifloslantiradi. Bundan tashqari, quyonlar o'z najaslarini iste'mol qilishlari ularning sog'lom hazm bo'lishining ajralmas qismi bo'lishi mumkin.

Kasallikning oldini olish choralari. Quyonlarni saqlashda zoogigiyenik talablarga to'liq rioya qilish va profilaktika chora tadbirlarini doimiy ravishda o'z vaqtida o'tkazib borish barcha quyon nasllari uchun kasallikni tarqalib ketishini oldini olishning muhim omillari bo'lib hisoblanadi. Quyonlarchilik fermer xo'jaliklarida koksidiozning oldini olish uchun quyidagi zoogigiyenik talablarga rioya qilinishi kerak:

1. Quyon qafaslarini muntazam ravishda tozalash kerak. Ular har doim toza idishlarda ovqatlanishlari kerak. Axlat aralash oziq-ovqat qoldiqlaridan saqlanishi kerak;

2. Suv idishlarini har kuni yaxshilab chayish va ulardagi suvni iloji boticha tez-tez almashtirishimiz kerak;

3. Oziqlantiruvchilar doim toza bo'lishi kerak;

4. Turli kemiruvchilar kiraolmasligini taminlash kerak;

5. Katta quyonlarni yosh quyonlardan alohida qilish kerak;

6. Yosh hayvonlarni 25 boshdan ko'p bo'lmagan kataklarda saqlash kerak;

7. Doimo quyonlarning turar joylarini har kuni qaynoq suv va ultrabinafsha chiroq bilan qayta ishlash tavsiya etiladi;

8. Yosh quyonlarni kepa, dukkakli ekinlar, beda va oqsil miqdori yuqori bo'lgan bosqa ozuqa aralashmalari bilan boqmaslik zarur;

9. Oziqlantirish paytida pichan, o't yoki ildiz ekinlari najas bilan ifloslangan yer yuzasiga tushmasligi ta'minlanishi kerak.

Quyonlarda koksidiozning oldini olishda ishlatiladigan eng yaxshi preparatlardan biri bu - Zoalen preparati bo'lib, ichimlik suvi yoki ozuqasiga 10 kun davomida aralastirib beriladi.

Davolash chora-tadbirlari. Quyonlar koksidiozi eng xavfli kasalliklardan biri bo'lib, uni davolash qiyin. Ushbu infeksiyani davolashni kasallikning klinik alomatlarini paydo bo'lishining birinchi kunlaridan boshlash maqsadga muvofiqdir. Koksidioz dorilar bilan yaxshi davolanadi. Ushbu kasallik uchun dorilar ko'plab veterinariya dorixonalarida sotiladi.

Ko'plab quyon seleksionerlari quyonlarda koksidiozni davolash yod yordamida deb ta'kidlaydilar. U koksidiyalarning faol rivojlanishini to'xtatadi va oshqozon tomonidan qayta ishlanmagan moddalarning oksidlanishiga olib keladi.

Koksidiozni quyonlarga yod bilan davolash qoidalari:

1. Homiladorlikning 25-kunida urg'ochilar har kuni 100ml dozada 0.01% yod eritmasi suviga qo'shib beriladi

2. Homila paydo bo'lgandan keyingi 5-kunida yod dietadan chiqarilishi kerak;

Koksidiozga qarshi boshqa dorilarni quyonlarga ishlatish qoidalari amal qilgan holda berish kasallikni tez va samarali davolashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Xulosa. Avvalo bu kasallikda katta quyonlar va kichik quyonlar ajratish lozim. Yana bir holatga e'tibor berish kerakki, hatto quyon koksidiozdan omon qolgan bo'lsa ham, uni so'yish uchun yuborish kerak. Qayta tiklangan hayvon naslni ko'paytirish uchun mos bo'lmaydi. Shuning uchun quyonlarni kasallik tegmasdan oldin oldini olish chora-tadbirlarini yo'lga qo'yish quyonchilik sohasining rivojlanishida muhim ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi dasturi.

2. M.Sh.Akbarov, A.A.Vodyanov, N.E.Kosminov va h.k., "Hayvonlarning invazion va parazit kasalliklari". Kolos-1998.

3. D.T.Isakova, E.B.Shakarboyev., "Veterinariya parazitologiyasi". "Noshir". Toshkent 2013.

4. Sh.K.Mamatimov, A.A.Yusubahmedov., Quyonlar eymeriozi(koksidioz). "Mamlakat taraqqiyoti-yoshlar nigohida" 1-ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. Toshkent - 2017 yil.